

IQTIDORLI O'QUVCHILAR BILAN ISHLASH METODLARI

Xorazm viloyati Yangiariq tumani

Chiqirchi qishlog'idagi AFChO'DIM ning

oliy toifali o'qituvchisi Yusupova Xosiyat Rajabovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashning ilmiy asoslari haqida fikr boradi.

Kalit so'zlar: Individualizatsiya, O'z o'zini boshqarish, Guruh bo'lib ishlash, Masofaviy ta'lim, «Aqliy hujum», «Fikrlar hujumi», «Tarmoqlar» metodi, «Sinkveyn», «BBB», «Beshinchisi ortiqcha», «6x6x6», «Bahs-munozara», «Rolli o'yin», FSMU, «Kichik guruhlarda ishlash»

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Bugungi kunda ta'limda «Aqliy hujum», «Fikrlar hujumi», «Tarmoqlar» metodi, «Sinkveyn», «BBB», «Beshinchisi ortiqcha», «6x6x6», «Bahs-munozara», «Rolli o'yin», FSMU, «Kichik guruhlarda ishlash»,

«Yumaloqlangan qor», «Zigzag», «Oxirgi so'zni men aytay» kabi zamonaviy texnologiyalar qo'llanmoqda.

F.S.M.U. metodining tavsifi: Bu metod mashg'ulotda o'rganilayotgan mavzuning muhokamasi jarayonida unga doir masalalar bo'yicha talabalar o'z [fikrlarini bayon qilishlari](#), shu fikrlarni asoslovchi sabablarni ko'rsatishlari, ularni tasdiklovchi misollarni keltirishlari va pirovardida umumlashtiruvchi xulosalar chiqarishlarini o'rgatish va mashq qildirish metodidir.

Bu metod [talabalarni erkin fikrlashga](#), o'z fikrini himoya qilishga va boshqalarga o'z fikrini o'tkazishga, [ochiq holda bahslashishga](#), [bahs-munozara madaniyatiga](#), [shu bilan bir qatorda](#), talabalar tomonidan o'quv jarayonida egallangan bilimlarni tahlil etishga va o'zlashtirish [darajasini aniqlashga](#), baholashga o'rgatadi.

FSMU metodining umumiy sxemasi:

F – [fikringizni bayon eting](#);

S – fikringizni asoslovchi sabab ko'rsating;

M – ko'rsatgan sababingizni [tasdiqlovchi misol keltiring](#);

U – fikringizni umumlashtiring.

Boshlang'ich ta'limda o'yin ijodiy faoliyatning bir shaklidir. Bunda o'kuvchi ijtimoiy va moddiy borliqni bilish hamda anglash asosida emotsional - xissiy, intellektual-axloqiy rivojlanadi. O'yinlar, ularning inson taraqqiyotidagi o'rni haqida psixologiya, etnografiya, madaniyat, pedagogika fanlarida bir qator tadqiqot ishlari olib borilgan.

Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashning bir nechta metodlari mavjud, bu esa ularning iqtidorlarini oshirish, motivatsiyalarini yuqori tutish va ularga muvaffaqiyatga erishtirish maqsadida qo'llaniladigan usullardir. Quyidagi metodlar

iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash uchun foydalaniladigan asosiy usullardan hisoblanadi:

1. **Individualizatsiya:** Bu metodda o'quvchilarning har biri o'zining shaxsiy iqtidorlariga, talablari va o'rganish usullariga moslashtirilgan individual dasturlar va vazifalar bilan ta'lim olishadi. Bu usul o'quvchilarning o'zlarining qobiliyatlarini rivojlantirish va ularga o'z-o'zini o'rganish imkonini beradi.
2. **O'z o'zini boshqarish:** Bu usulda o'quvchilar o'zlarining o'zlarini boshqarishini o'rganish uchun imkon beriladi. Ular o'zlarining muddatlarini, vazifalarini va maqsadlarini o'zlashtirish orqali o'zlarini boshqarishni o'rganishadi. Bu ularga o'zining o'zini o'rganish va o'zini motivatsiyalashga imkon beradi.
3. **Guruh bo'lib ishlash:** Guruh ishlash metodida iqtidorli o'quvchilar bir-birlari bilan ko'nikmalarni almashish va o'zaro o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ular o'quv muhitida guruh ichida ishlash, fikr almashish va o'zaro ishbirligini o'rganishlari, yaratuvchanliklarini rivojlantirish va ularga alohida yondashuv berishni o'rgatadi.
4. **Masofaviy ta'lim:** Bu usulda iqtidorli o'quvchilar uchun masofaviy o'quv platformalari, onlayn ta'lim resurslari va interaktiv darslar orqali o'qish imkoniyati yaratiladi. Ular o'quvchilar uchun onlayn platformalar va resurslardan foydalanish, ularga o'z-o'zlarining o'zlashtirilgan tempida, o'z-o'zini rivojlantirish va qiziqishlariga muvofiq ta'lim olish imkoniyatini beradi.
5. **Ijodiy mashg'ulotlar:** Ijodiy mashg'ulotlar iqtidorli o'quvchilar uchun kreativlik va yaratuvchanlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bu usulda ularga ijodiy vazifalar, yaratish, muammolar yechish, innovatsiyalar qilish va ta'lim vositalarini o'zgartirish imkoniyati beriladi.

Bu metodlar iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashning asosiy usullaridan faqat bir nechasi. Ularning ta'lim olishga o'zaro bog'liqlik va ularga moslashtirilgan ta'lim-tarbiyaviy tadbirlar bilan birgalikda qo'llanilishi ularga muvaffaqiyatga yo'l qo'yishda muhim ahamiyatga ega.

Ma'lumki, keyingi yillarda ta'limni isloh qilishda, milliy mustaqillik prinsiplari va xalqning boy intellektual merosi, umumbashariy qadriyatlarning ustivorligi asosida ta'limning barcha darajalari va bo'g'inlarida ta'lim oluvchilarning ma'naviy va axloqiy fazilatlarini rivojlantirish; ta'lim olishda, shuningdek, bolalar va yoshlarni ma'naviy axloqiy intellektual va jismoniy jihatdan tarbiyalashda jamoat

tashkilotlari mahallalar, xayriya va xalqaro fondlarning rolini kuchaytirish yuzasidan chora tadbirlar ishlab chiqish hamda ularni amalga oshirish ishlari jadal suratlar bilan olib borildi.

Yoshlarning intellektual ijodiy salohiyatini rivojlantirishning ma'sadi:

- yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirish va uni muhofaza qilishdan iboratdir;
- ilm-fan va davlat hokimiyati hamjihatligidagi say-harakati, shuningdek ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, intellektual zahiralarni muhofaza qilish va rivojlantirish:
- intellektual ijodiy salohiyatni rivojlantirish ishlarini tartibga solish;
- yoshlarning intellektual ijodiy salohiyatini rivojlantiruvchi psixologik-pedagogik tashkiliy uslubiy asoslarini yaratish.

Beliglangan maqsadlarni amalga oshirish uchun quyidagi vazifani belgilab olamiz:

- Iqtidorli o'quvchilarni izlash mexanizmi, psixologik-pedagogik, tashkiliy-uslubiy asoslarini yaratish borasidagi kamchiliklarni aniqlash.
- Intellektual ijodiy salohiyatni oshirishda tarbiya jarayonining xususiyatlarini o'rganish.
- Yoshlarning mustaqil faoliyat turlarini o'rganish.

- Yoshlarning ma'naviy intellektual ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish manbalarini yaratish.
- Yoshlarning intellektual ijodiy salohiyatini oshirish usullarini ishlab chiqish.
- yoshlarning intellektual ijodiy salohiyatini nazariy va amaliy jihatdan o'rganib chiqish;
- fanning turli sohalaridagi mutaxassislar intellektual salohiyatini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish;
- ta'lim menejmenti sohasida innavatsion takliflarni o'rganish va ularni ta'lim tizimiga tadbiq etish;
- bo'lajak rahbar kadrlarning intellektual salohiyatini oshirish va ko'maklashuvchi yuridik malakani (xorijiy) o'rganish va me'riy-huquqiy mexanizmlarini joriy etish.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, iqtidorli o'quvchilarni qobiliyatini rivojlantirishda turli metodlaridan foydalanish esa o'quvchilar qoilyatini tizimli ravishda rivojlanishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Богоявленская Д.Б., Богоявленская М.Е., Одаренность: природа и диагностика. М. ЦНПРО, 2013
2. Davletshin M.G. va boshqalar. Qobiliyat va uning diagnostikasi. -T.:O'qituvchi, 1997.
3. Dostmuhamedova SH.A.,Nishanova Z.T. va boshqalar.Yosh davrlari va pedagogik psixologiya - Toshkent:" Oqituvchi", 2013
3. Nishonova Z.T. Mustaqil ijodiy fikrlash. - Toshkent: Fan.- 2003
4. Ушаков Д. В. Психология интеллекта и одаренности»: Институт психологии РАН; Москва; 2011